

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Deres ref:
Vår ref: 2010/32808
Dato: 21.09.2010
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

RISIKOVURDERING AV MYKOTOKSINER I KORN

Mattilsynet viser til den dialog som har vært vedrørende sammensatte risikoforhold når det gjelder mykotoksiner i korn, og bestiller med dette en risikovurdering av visse mykotoksiner i norsk og importert korn.

1. Bakgrunn:

Mykotoksiner (soppgifter) kan utgjøre en helse risiko for både mennesker og dyr. Over tid kan inntak av mykotoksiner blant annet føre til nedsatt immunforsvar og trolig økt fare for utvikling av enkelte kreftformer. Det er derfor satt grenseverdier for mykotoksiner i næringsmidler og anbefalte grenseverdier i fôr i EØS. Regelverksutviklingen er løpende og ny kunnskap kan gi nye og/eller reviderte grenseverdier. Endrede klimaforhold og produksjonsmetoder gjør også at det er behov for en risikovurdering.

Mykotoksiner gjenfinnes først og fremst i vegetabilier, et unntak er Aflatoksin M1 som kan finnes i melk. Noen sopper dannes under vekst ute i felten (feltsopp), andre dannes først og fremst under lagring (lagringssopp).

Det er tidligere gjort flere større vurderinger internasjonalt av toksisitet og risiko ved konsum av enkeltprodukter, blant annet av WHO/FAOs ekspertkomité JECFA og EUs vitenskapskomité EFSA. I Norge har både Bioforsk og Veterinærinstituttet gjennomført en rekke studier på mykotoksiner.

Mattilsynet ser derfor behov for en risikovurdering av mykotoksiner i mat og fôr. I tillegg til det løpende regelverksutviklingsarbeidet i EU, ønsker vi å kunne gi innspill til næringen om risiko på dette feltet.

2. Tilgjengelige data:

Mattilsynet gjennomfører i sine overvåknings- og kontrollprogrammer (OK-programmer) hvert år undersøkelser av mykotoksin-nivåer i mat og fôr.

Følgende forekomstrapporter er tilgjengelige, og er vedlagt bestillingen:

Mat:

- Kartlegging av mykotoksiner i norsk matkorn, 1990-1998 (Veterinærinstituttet, 2000)

- SCOOP task 3.2.10 – Collection of occurrence data of Fusarium toxins in food and assessment of dietary intake by the population of EU Member States (<http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf>)
- Forekomst av fumonisin i matvarer på det norske markedet (Veterinærinstituttet, 2001)
- Forekomst av fusariumtoksiner i bearbejdede kornprodukter – fordeling mellom skall og kjerne, (Veterinærinstituttet, 2001)
- Eksponering for mykotoksinene zearalenon, okratoksin A, aflatoksin, fumonisin og trichothecener – spesielt for småbarn (Veterinærinstituttet, 2002)
- Enniatiner i norsk korn (Veterinærinstituttet, 2004)
- Moniliformin- og soppundersøkelser av korn frå åkeren 2000 og 2001 (rapport Moniliformin i norsk korn, (Veterinærinstituttet, 2004) (Artikkel: [Moniliformin in Norwegian grain](#))
- Tilsynsprosjekt for kontroll av mykotoksin i ulike næringsmiddel i 2005 (Mattilsynet, 2006)
- Mattilsynets overvåknings- og kartleggingsprogram for mykotoksiner i næringsmidler 2008-2010 - delrapport 2008 (Veterinærinstituttet, 2009)
- Mattilsynets overvåknings- og kartleggingsprogram for mykotoksiner i næringsmidler 2008-2010 - delrapport 2009 (Veterinærinstituttet, 2010)

Fôr:

- Fôranalyser 2004. Kjemiske og mikrobiologiske analyser. Mikroskopiundersøkelser (Mattilsynet, 2005)
- Fôranalyser 2005. Kjemiske og mikrobiologiske analyser. Mikroskopiundersøkelser (Mattilsynet, 2008)
- Fôranalyser 2006. Kjemiske og mikrobiologiske analyser. Mikroskopiundersøkelser (Mattilsynet, 2008)
- Fôranalyser 2007. Kjemiske og mikrobiologiske analyser. Mikroskopiundersøkelser (Mattilsynet, 2008)
- Fôranalyser 2008. Kjemiske og mikrobiologiske analyser. Mikroskopiundersøkelser (Mattilsynet, 2009)
- Fôranalyser 2009. Kjemiske og mikrobiologiske analyser. Mikroskopiundersøkelser (Mattilsynet, 2010)

Dessuten er stikkprøver av vegetabiliske fôrmidler (innførte fra EØS og tredjestater) til bruk i fiskefôr i tidsrommet 2004-2008 analysert for okratoksin A, zearalenone, aflatoksin B1, B2, G1 og G2 samt DON og nivalenol. (Analysert ved Veterinærinstituttet)

I tillegg har EFSA nylig publisert rapporten "Occurrence data of trichothecene mycotoxins T-2 toxin and HT-2 toxin in food and feed"

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/66e.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1

3. Oppdrag:

Mattilsynet ønsker å bestille en risikovurdering av mykotoksiner i norsk og importert korn i næringskjeden. Fokus skal være på de sopper og de toksiner som finnes i korn og kornprodukter på det norske markedet (norskprodusert og importert, mat og fôr, inklusive fiskefôr).

Oppdraget omfatter flere ulike fagområder, Mattilsynet ser for seg at det kan være hensiktsmessig å dele vurderingen opp i temaene plantehelse, fôr/dyrehelse og mat/human helse.

Plantehelse:

- Hvilke mykotoksin-produserende sopper har vi på korn i Norge? Beskriv forekomsten av de ulike soppene og mykotoksinene.
- Hvilke kornarter er mest utsatt for mykotoksin-kontaminering? Er det også forskjeller i forekomst mellom sorter innen samme art?
- Hvilke toksiner dannes i felt og hvilke dannes under lagring? Har man kunnet se variasjoner fra år til år eller regionale forskjeller, og i så fall hvilke?
- Hvilke resistente sorter av korn er tilgjengelige for norske dyrkere? Kan dyrking av resistente sorter redusere forekomst av mykotoksiner i norskprodusert korn?
- Kan bruk av pesticider være et middel for å redusere forekomst av mykotoksiner i norskprodusert korn?
- Hva har endret dyrkningspraksis (slik som f.eks. redusert bruk av høstpløying) å si for forekomst av disse soppene? Hvordan påvirker vanning av åkeren sannsynligheten for soppinfeksjon?
- Hvordan påvirker klimatiske forhold sannsynligheten for soppinfeksjon og mykotoksinkontaminering? Vil antatte endringer i klimaforholdene i Norge påvirke forekomst av mykotoksiner?
- Er det forskjeller mellom økologisk og konvensjonell korndyrking i sannsynligheten for mykotoksinkontaminering? Hva er i så fall forskjellene og hva kan de skyldes?
- Hva betyr lagringsforholdene for soppvekst og utvikling av mykotoksiner etter høsting?

Fôr og dyrehelse:

- Hvilken eksponering for mykotoksiner fra fôr finnes i Norge og hvilke mulige helseeffekter representerer dette for ulike dyrearter (inkl. fisk)?
- Dekontaminering av korn. Fysisk behandling slik som sortering og avskalling gjøres allerede i dag og er tillatt. I tillegg er det forsøkt med tilsetningsstoffer til fôret slik som for eksempel mykotoksinbindere. Hvilken risiko kan slike produkter i fôret utgjøre for dyra?

Mat og human helse:

- Utgjør dagens eksponeringsnivå av mykotoksiner fra matkorn en mulig helserisiko for den norske befolkningen (generelt og potensielt sårbare grupper)?
- Hvilken risiko utgjør overføring av mykotoksiner fra dyr (inkl. fisk) til mennesker?

3. Terms of reference:

The Norwegian Food Safety Authority requests the Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) to do a risk assessment of mycotoxins in grain. The risk assessment should cover the fungi and toxins present in grain and grain related products available on the Norwegian market (both domestic and imported, food and feed, including fish feed).

The assignment will include several disciplines, and we would suggest that the terms of reference be divided into plant health, feed/animal health and food/human health.

Plant health:

- What are the mycotoxin-producing fungi in Norwegian cereals? Describe the occurrence of the different fungi and mycotoxins.
- Which cereal crops are most prone to mycotoxin contamination? Are there varietal differences in mycotoxin contamination?
- Which mycotoxins are produced in the field and which are produced during storage? Have there been variations year by year or are there regional differences in mycotoxin occurrence? If so, describe the variation.
- What resistant varieties are available for Norwegian farmers. Can growing of resistant varieties reduce mycotoxin contamination of domestic cereals?
- Can use of pesticides be a way to reduce mycotoxin contamination of domestic cereals?
- What has been the effect of changes in agricultural practices (such as reduced autumn plowing) and other changes in soil tillage on occurrence of mycotoxin-producing fungi? Does irrigation influence the probability of infection?
- How do climatic factors influence the probability of fungal infection and mycotoxin contamination of cereal grain? Will expected climatic changes in Norway affect occurrence and mycotoxins?
- Are there differences in probability of mycotoxin contamination between conventional and organic cereal production? If yes, what are the differences, and what may be the explanation?
- How do storage conditions influence fungal growth and postharvest mycotoxin contamination?

Feed and animal health:

- Assess whether the current exposure for mycotoxins in feed represent a potential risk for animals (including fish).
- Feed decontamination. Current EEA legislation allow the use of simple physical treatment such as cleaning and dehulling to reduce mycotoxin content in feed. There are however research ongoing on additives in feed to detoxify mycotoxins, such as mycotoxin binders. What are the potential risks related to these products?

Food and human health:

- Assess whether the current exposure from mycotoxins in grain represent a potential risk for consumers (in general and potential vulnerable groups) in Norway.
- Which risk could carry-over of mycotoxins from animals (including fish) represent for human health?

VKM kan også ta for seg andre tema dersom VKM mener det er relevant.

Oppdraget er relativt omfattende. VKM kan i samråd med Mattilsynet vekte ned eller avgrense enkelte tema i vurderingen dersom de mener det er faglige gode grunner for dette og redegjør for disse.

Vi ber om at vurderingen presenteres på engelsk, men at det i tillegg lages et fyldig norsk sammendrag.

4. Tidsramme:

Bestillingen behandles som en vanlig sak. Som avtalt i dialog med VKM foreslår vi at risikovurderingen ferdigstilles og oversendes Mattilsynet høsten 2011.

5. Kontaktperson i Mattilsynet:

Kontaktperson i Mattilsynet er Are Sletta, are.sletta@mattilsynet.no

Seksjonssjef er Nina Krefting Aas, nikaa@mattilsynet.no

Vi ber om at både saksbehandler og seksjonssjef får tilsendt endelig vurdering på e-post når VKM har ferdigstilt den.

Med hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kari Bryhni', with a long horizontal stroke extending to the right.

Kari Bryhni
Direktør, Regelverk